

УДК 070:004.77]:82–92

Дефініційна полеміка в сфері інтернет-журналістики щодо понять «жанр» і «формат» у сучасному інформаційному просторі

Олена ГРОЗНА
асист.

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

Київ, Україна

hrozna@knu.ua

ORCID 0000–0003–2278–3109

© Грозна О., 2022

Дослідження присвячено темі функціонування традиційних жанрів журналістики в сучасному інформаційному медіапросторі та аналізу їх кореляції з форматами інтернет-журналістики та формами подачі контенту. Метою дослідження є виявлення дефініційних суперечностей понять «жанр», «форма» та «формат», виокремлення їх особливостей та відмінностей, а також обґрунтування коректності та до речності використання зазначених термінів у сучасному журналістичкознавстві та в системі соціальних комунікацій загалом. Основним завданням є аналіз понятійного апарату та визначення моделі його правильного використання.

При розгляді проблеми стає зрозумілим, що в інтернет-журналістиці присутня класична жанрова палітра, вона лише набула ознак конвергентності, нових форм та форматів подачі. Це спричинює нагальну потребу у детальному термінологічному аналізі та подальшому глибшому дослідженні.

У процесі дослідження виявлена плутанина у дефініційній системі та розумінні особливостей жанрів, форм і форматів подачі контенту. Проаналізовано використання понять «жанри журналістики», «форми», «формати» в наукових працях дослідників-журналістичкознавців. Запропоновано новий підхід до вживання вищезазначених термінів в інтернет-журналістиці.

У цій науковій розвідці зроблена спроба довести, що всі сучасні «нові жанри» є кореляцією традиційних, і доцільніше їх було б визначати як формати подачі інформації. Результатом дослідження стали виокремлення дефініцій «жанр», «форма», «формат»; схарактеризований та описаний їх взаємозв'язок, а також для прикладу проаналізовані такі сучасні формати подачі інформації як онлайн-репортаж та мультимедійний лонгрід. Зроблений висновок, що традиційний жанр був і залишається усталеною формою. Його прояви з різними комбінаціями у вигляді нових форматів інтернет-журналістики не впливають на суть традиційного жанру. Тому в інтернет-комунікації доцільніше було б вживати термін «формати інтернет-журналістики» та «форми подачі контенту».

Ключові слова: жанр, форма, формат, журналістські жанри, інтернет-журналістика, лонгрід, онлайн-репортаж.

DEFINITION POLEMIC IN THE SPHERE OF INTERNET JOURNALISM REGARDING THE CONCEPTS OF “GENRE” AND “FORMAT” IN THE MODERN INFORMATION SPACE

Olena Hrozna

Assistant

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Kyiv, Ukraine

hrozna@knu.ua

ORCID 0000–0003–2278–3109

This research is devoted to the topic of traditional genres of journalism functioning in the modern communicative media space and analysis of their correlation with internet journalism formats and content submission forms. The purpose of the study is to identify the definitive contradictions of the concepts “genre”, “form” and “format”, to highlight their features and differences, as well as to substantiate the correctness and appropriateness of using these terms in modern journalism and the system of social communications in general. The main task of the article is to analyze the conceptual apparatus and determine the model of its correct use.

When considering the problem, it becomes clear that Internet journalism has a classic genre palette. It has only acquired signs of convergence, new forms, and presentation formats. This causes an urgent need for a detailed terminology analysis and further in-depth research.

During the research, confusion in the definitional system and understanding of the features of genres, forms, and formats of the content presentation was revealed. The use of the concepts “genres of journalism”, “forms”, and “formats” in the scientific works of journalistic researchers is analyzed. A new approach to the use of the above terms in Internet journalism has been proposed.

This research attempted to prove that all modern “new genres” are correlations of traditional ones, and it would be more appropriate to define them as information presentation formats. The result of the study was the definition of “genre”, “form”, and “format”; their relationship is characterized and described, as well as examples of modern formats of information submission such as online reporting and multimedia longread are analyzed. It is concluded that the traditional genre was and remains an established form. Its manifestations with various combinations in the form of new formats of intranet journalism do not affect the essence of the traditional genre. Therefore, in Internet communication, it would be more appropriate to use the term “formats of internet journalism” and “forms of content submission”.

Keywords: genre, form, format, journalistic genres, Internet journalism, longread, online reporting.

Актуальність проблеми

Журналістика наразі знаходиться у стані трансформації, спричинених значним технологічним прогресом; технології вийшли за межі звичайного персонального комп'ютера і посіли ключове місце в повсякденному житті людини. Практикам журналістики необхідно виступати нові шляхи представлення інформації та залучення уваги аудиторії для того, щоби залишатись актуальними та життєздатними на медіаринку, що активно розвивається. Обтяжені застарілими виробничими процесами та стереотипним представленням про роботу журналістики як медіа, сучасні ЗМІ не використовують технічний і комунікаційний потенціал технологій повною мірою. Це народжує потребу в осучасненні журналістської діяльності з урахуванням сучасних тенденцій. Однією із таких тенденцій є суттєва зміна форматів подачі інформації, що спричиняє ряд проблем.

У сучасному медійному науковому дискурсі наявна проблема у дефініційному апараті жанру і формату в інтернет-журналістиці: стрімкий розвиток журналістських матеріалів і поява нових сучасних і цифрових платформ публікацій контенту спричинили плутанину у термінологічній системі та розумінні особливостей жанрів, форматів подачі контенту. Частина дослідників сучасного журналістикознавства виокремлюють нові жанри журналістики серед сучасного інтернет-контенту. Водночас навіть при поверхневому розгляді проблеми стає зрозумілим, що в інтернет-журналістиці присутня класична жанрова палітра, вона лише набула ознак конвергентності, нових форм та форматів подачі. Це спричинює нагальну потребу у детальному термінологічному аналізі. У цій науковій розвідці зроблена спроба довести, що всі сучасні «нові жанри» є кореляцією традиційних, і доцільніше їх було б визначати як формати подачі інформації.

Мета дослідження

Метою статті є виявлення дефініційних суперечностей в українському журналістикознавстві щодо вживання термінів «жанр», «формат», «форма» та виокремлення їх особливостей та відмінностей, а також обґрунтувати коректність та доречність використання зазначених термінів та дефініцій у сучасному журналістикознавстві та в системі соціальних комунікацій.

Завдання:

1. Виявити дефініційні суперечності в українському журналістикознавстві щодо вживання термінів «жанр», «формат», «форма» та чітко виокремити їх особливості та відмінності.
2. Схарактеризувати, структурувати наявні відомості про жанри. Знайти відповідність між формами/форматами і жанрами.
3. Запропонувати модель правильного використання термінологічного апарату.

Стан розробки проблеми

Спроби виокремити жанри і форми подачі інформації були здійснені низкою вчених. Так, О. М. Деяк-Якобишин (2015) намагалась впорядкувати форми журналістики, виокремивши: форми видів журналістики загалом; форми окремих видів журналістики; форми публіцистичного твору; форми збирання фактажу майбутнього твору та форми представлення фактажу.

Значна частина науковців досліджувала нові форми інтернет-комунікації лише в аспекті вебтехнологій, структури повідомлення, форми подачі тощо. Зокрема, можна виокремити наукові розвідки О. В. Ситника (2015a, 2015b), який досліджував форми і формати подачі мережного контенту крізь призму композиційно-графічної моделі, наявних вебтехнологій у медіа. Розглядав різні структурні моделі подачі інформації в контексті розвитку інформаційно-комунікаційних каналів. У своїх роботах науковець стверджує, що від способу подачі контенту, оформлення, візуалізації, а також його структури і послідовності викладу матеріалу можна впливати на зацікавленість аудиторії до контенту, відповідно пропонує для досягнення необхідного ефекту різні комбінації форм, жанрів, технологій.

Співвідношення термінів «жанр» і «формат» у своїй роботі розглядали О. Ванівська, О. Малиновська та Р. Преснер (2018). Автори у своїй роботі доводять, що терміни «жанр» і «формат» не є синонімічними, оскільки вони позначають різні за змістом поняття, окреслюють різні реалії та належать до різних лінгводослідницьких сфер: «жанр» — термін лінгвостилістики, «формат» — термін комунікативістики.

Дослідження «інтернет-жанрів» також проводили такі вчені, як А. Захарченко (2014), І. Тонкіх (2017), Є. Цимбаленко та К. Соколова (2013), В. Садівничий, які у своїх наукових розвідках аналізували інтернет-журналістику як комунікативну сферу; вели дискусію щодо кардинальної зміни формату подачі контенту та характеризували новоутворені жанри і формати.

Виклад основного матеріалу

Традиційні жанри журналістики були виокремлені та описані багатьма журналістикознавцями. Жанри є усталеним типом творів, що не зазнавав суттєвих змін. Проте із розвитком та появою нових онлайн-технологій, цифровізацією суспільства та процесами конвергентності в медіа докорінно змінюються звички медіаспоживання суспільства. Інтернет стає суттєвою частиною життя аудиторії, відбувається перехід на смартфони, кількість споживаної інформації зростає в геометричній прогресії. Смартфон як інструмент користування інтернетом збільшує споживані потоки інформації, змушуючи аудиторію проводити багато часу за екраном. Аудиторія переходить від довгого, вдумливого читання до «сканування», активно розвива-

ється ефект кліпового мислення — сприйняття інформації стає фрагментарним і опосередкованим. Така зміна медіаспоживання призводить до того, що традиційні жанри, виокремлені науковцями, структуровані та вивчені — вже мають набагато менший відсоток залучення та утримання уваги теперішньої аудиторії. Під впливом технологій традиційні жанри трансформуються, модифікуються і підлаштовуються до потреб онлайн-аудиторії.

Для подальшого дослідження варто розділити поняття жанру, форми і форматів подачі інформації. Термін «жанри журналістики» неодноразово згадувався у працях видатних журналістикознавців: В. Здорогеги (2008), О. Тертичного, А. Москаленко (1998), Д. Григораша (1974) та багатьох інших. За словами І. Л. Михайлина, жанр — це певним чином окреслений зміст, що «відшукав» найбільш зручну форму для свого втілення (Михайлин, 2011). **Жанри журналістики** — це стійкі форми або типи журналістських творів, об'єднаних схожими змістовними та формальними ознаками (Григораш, 1974). При цьому **формальні та стилістичні ознаки жанру є незмінними**, незважаючи на форму їх відтворення.

В. Здорогега (2008) визначав жанр як один із елементів форми журналістського твору, що завжди визначається задумом, змістом і роллю, яку виконує. Разом із тим, і А. Москаленко (1998) у своїй праці назвав жанр предметом формотворення матеріалу і способом відображення теми, що характеризується спільністю логіко-композиційних ознак. Опрацювавши літературу з журналістикознавства зі згадуванням форми в контексті журналістики, можемо запропонувати таке визначення форми: під **формою** розуміємо вид, побудову, структуру, зовнішнє вираження предмету чи явища, обумовлене його змістом. Оскільки жанри журналістики мають змістово-формальну структуру, доцільно також виокремити форму жанру — тобто набір композиційних та стильових прийомів, в які входить, окрім іншого, і структура твору.

З визначенням терміну «формат» в контексті журналістикознавства є певні труднощі. Якщо поняття «жанр» і «форма» чітко визначені в працях багатьох дослідників, то поняття формат є відносно новим, і зустрічається в працях в контексті технологічної типології ресурсів (файлів), платформи (вебформат) чи виду (тревел-журналістика), а також як принцип та концепція подачі інформації (медіаформат). У процесі глибокого дефініційного аналізу наявних наукових здобутків, можемо сформулювати таке визначення: **формат** — це сукупність відмінних рис, що визначаються формою подачі відомостей, манерою викладу, підбором тем тощо; обмеження, що накладаються на спосіб розташування і представлення даних тощо. У контексті нашої статті говоримо про формат представлення інформації,

тобто концепцію і спосіб подачі контенту, який може різнитись у залежності від платформи публікації контенту або інших технологічних особливостей.

Співвіднесення творів до певних жанрів сформувалися історично на основі конкретних жанрових ознак. В основі цих ознак завжди лежить об'єкт відображення (конкретний життєвий матеріал, що лягає в основу журналістського твору і трансформується в найбільш вдалий для цього жанр), призначення виступу (мета, яку ставить перед собою журналіст — проінформувати, проаналізувати або розкрити ті чи інші тенденції з використанням художньої образності), масштаб дійсності (широта охоплення, масштабність узагальнення) та особливості літературно-стилістичних засобів вираження задуму (особливості і доцільність використання мовностилістичних прийомів) (Здорова, 2008). Такі ознаки формують три групи жанрів: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні.

Вищезазначені автори у своїх працях дискутують щодо багатьох питань історичного формування жанрового поділу; при цьому вважають, що жанри в журналістській творчості існують об'єктивно, тобто незалежно від бажань практиків і думок теоретиків і сходяться у визначенні жанрів як великих груп текстів, які наділені спільними ознаками.

Сучасні науковці формують цілу низку так званих новостворених жанрів, хоча вони не відповідають вимогам жанрової одиниці. Зміна лише однієї зі складових жанроутворення (зміст і форма) не призводить до формування нового жанру, а лише надають їм нового формату подачі чи форми.

На думку У. Лешко (2018), інтернет-журналістика є одночасно продовженням традиційної журналістики та новою формою універсального мультимедіа зі своїми жанрами та формами подачі. На відміну від друкованих видань, теле- та радіо, де простежується досить чітке визначення жанрів, в онлайн-журналістиці спостерігається синтез жанрових форм. Частково погоджуємося з науковицею, інтернет-журналістику дійсно можна розглядати як продовження традиційної, але не у вигляді синтезу жанрових форм. На нашу думку, в умовах журналістської діяльності відбувається процес конвергенції жанрових форм, об'єднання (синергія) різножанрового контенту, але нові жанри при цьому не утворюються. В інтернет-контенті так само прослідковується чітке використання певних жанрів, суттєво змінюється лише формат подачі під впливом мережних або вебтехнологій. Синергія контенту призвела до нової, більш вдалої форми подачі та взаємодії з контентом.

Розглянемо до прикладу інформаційні матеріали в різних видах медіа. На думку Б. Потятинника (2010), традиційні медіа мають про-

сторово-часові обмеження при публікації контенту — обмеження стосуються часу ефіру, розміру газетної шпальти, часу виходу матеріалу в світ тощо. Автор вважає, що такі обмеження часто призводять до злиття жанрів — наприклад, в інформаційному газетному матеріалі можуть міститись різні жанри і жанрові форми — репортаж, коментар, інформація тощо. Природа ж онлайн-видань та особливості подачі інформації в мережі не сприяють злиттю жанрів, а навпаки, стимулюють нове жанрове розмежування. На першому рівні сприйняття інформації реципієнт прагне коротких інформаційних повідомлень, заголовків, виносков. Перейшовши за посиланням, читач отримує окремі різножанрові матеріали: розширену інформацію, аналітичну статтю, інтерв'ю, відеорепортаж тощо. Наочно таке розмежування можна зустріти у сучасних українських ЗМІ. Візьмемо до прикладу новину на сайті «Українська правда»: «Зеленський у зверненні запевнив, що все під контролем: закликав олігархів повернутися» (Карловський, 2022). У першому абзаці можемо бачити коротку інформацію про подію. Другий абзац — джерело новини. У третьому абзаці подається пряма мова, у четвертому — деталі, що доповнюють попередній абзац. Ще два абзаци з аналогічною структурою. Нижче бачимо власне відео, яке є інформаційним приводом. Після відео подається бекграунд інформації з підбіркою різножанрових матеріалів з інформацією, яка передувала події (серед них інформаційні та аналітичні матеріали). Отже, в одному інформаційному матеріалі є чітке виокремлення різних інформаційних жанрів: замітка, розширена інформація, коментар, інтерв'ю. Подібне розмежування є на багатьох інших інтернет-ресурсах (Громадське, Фокус тощо). Такий формат оформлення і подачі текстового матеріалу свідчить про необхідність аудиторії отримувати різножанрові матеріали, серед яких — інформаційні і аналітичні — на одному екрані, здійснивши всього один клік. Також додаткове і поглиблене структурування текстових і аудіовізуальних матеріалів свідчать про потребу інтернет-аудиторії в спрощеному та інстинктивно зрозумілому споживанні інформації (читач розуміє, що знайде саме в кожному матеріалі).

На думку А. Захарченка, традиційні групи жанрів так само часто використовуються в мережі, як і в традиційних медіа. Кардинальних змін зазнала лише форма подачі журналістських матеріалів. Утім, А. Захарченко (2014) виділяє нові жанри, що зародились у мережі — блог, мікроблог у мережі Twitter та стрім з місця подій. Є. Цимбаленко та К. Соколова (2013) називають твітинг одним із основних жанрів інтернет-ЗМІ. «Репортаж в онлайн-журналістиці може бути трансформований до безперервного постингу коротких інформаційних повідомлень з місця подій у соціальних мережах. Він є синтезом трансформованих інформаційних повідомлень (зокрема твітів), тра-

диційного звіту, традиційного репортажу з елементами аналітичних та, в окремих випадках, художньо-публіцистичних жанрів. Водночас, В. Садівничий (2015) виділяє дві групи жанрів: що перейшли від традиційної журналістики (інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні) та ті, що трансформувались у нові, як-от: вебогляд, веб-новина, онлайн-хроніка, онлайн-репортаж, мультимедійна стаття, онлайн-галерея, подкаст тощо.

На нашу думку, популярний сьогодні медіаформат «твіттер-репортажу» містить класичні жанри репортажу, повідомлення та звіту, обмежені обсягом у 240 символів, що увиразнюється лише обсягом повідомлення, а не змістом, формою чи форматом. Відмінними є лише стилістичні особливості, з оглядом на інтернет-комунікацію та жанрову синергію — традиційні жанри, як правило, представлені одним видом, у нових же форматах все частіше зустрічаємо поєднання декількох жанрів. Також у даному прикладі відмінним є обмеження формату за розміром, що зумовлено особливостями медійної платформи, на якій опубліковано формат. Такий формат не обов'язково має бути представлений у соціальній мережі Twitter, а може бути використаний і в медіа і мати назву «онлайн-репортаж». Наприклад, під час Революції Гідності різні медіа публікували інформацію про події на майдані у вигляді репортажів із хронологією: День жалоби. Онлайн («День жалоби. Онлайн», 2014).

І. Тонкіх (2017) стверджує, що мультимедійність як специфічна ознака інтернет-медіа стає головним фактором жанрових трансформацій: майже усі традиційні жанри журналістики у мережі мають мультимедійний формат, що значно розширює їх можливості. Так, авторка вважає, що поняття «мультимедійна історія» або «лонгрід» відносяться не до жанру, а швидше до формату, у якому синтезуються різні жанри журналістики і поєднується вербальний та аудіовізуальний контент.

Лонгрід є яскравим прикладом кросмедійного і мультимедійного формату онлайн-журналістики. Мультимедійний лонгрід може мати різні складники (різноманітний текст, інтерв'ю, фото, відео аудіо тощо), які динамічно змінюються в залежності від виду лонгріду, або мати різні комбінації, що унеможлиблює статику, притаманну жанрам. Для прикладу проаналізуємо лонгрід від ІА «Уніан» «Зимова Олімпіада-2022: все, що потрібно знати про головну спортивну подію» (Кордон, б.р.). Обсяг пропонованого лонгріду відповідає стандартній довжині текстів лонгріду у 2 тисячі слів (Мацишина, 2017). За структурою також спостерігаємо класичну для лонгріду структуру — вербальний контент межує з аудіовізуальним (інфографіка, фото, відео тощо). У структурі лонгріду можемо бачити:

1. Лід із коротким описом нижчевикладеного матеріалу.

2. Рубрикацію у вигляді підзаголовків на обкладинках (Талісмани, медалі, учасники; Олімпіада у фактах та цифрах; Україна на Олімпіаді-2022).

3. Основний текст, що представлений такими жанрами: інформаційні матеріали (звіт, подієвий репортаж) та аналітичні (елементи проблемної та аналітичної статей, хроніка).

4. Багатий аудіовізуальний ряд, представлений фотографіями спортсменів, світлинами з місця подій, відеозаписом із підготовки до Олімпіади і численними інфографіками.

Таким чином, використовуючи жанрову та аудіовізуальну синергію, авторці вдалось розкрити доволі складну для сприйняття через велику кількість даних і цифр тему, подаючи інформацію жваво і утримуючи увагу читача. Обраний формат розповіді створив так званий «ефект присутності», що є основною стильовою особливістю лонгріду за допомогою традиційних засобів: подача матеріалу через подію, деталізація, застосування художньої образності задля стимулювання глибокого сприйняття теми через емоційний вплив на читача (апелювання до патріотизму, вболівання за Україну тощо) (Харитоненко, 2019).

Висновок

Серед сучасних журналістикознавців все частіше можна почути про формування «нових жанрів журналістики», пов'язаних із новою сферою комунікації, такого як інтернет. Процеси конвергенції об'єднали в один медійний продукт (одну кросмедійну форму) раніше розрізнені комунікаційні системи, об'єднуючи як форми (відео, текст, фото, графіка тощо), так і жанри (інтерв'ю, репортаж, статтю, замітку тощо). Однак комбінація цих складників може бути різною, тому вона не може формувати нову усталену форму (жанр).

Результатом нашого дослідження стало виокремлення дефініцій «жанру», «форми» і «формату». Встановлено, що жанром є усталений тип твору, що склався історично і має спільні змістово-формальні ознаки. Із цього випливає, що форма є невіддільною частиною жанру, і означає набір композиційних та стильових прийомів, в які входить, окрім іншого, і структура твору. Складнішим для визначення виявився термін «формат» у контексті журналістикознавства. Провівши глибокий дефініційний аналіз наукової літератури, визначаємо «формат» як спосіб представлення інформації в залежності від платформи публікації контенту або технологічних особливостей контенту. Однак, у зв'язку із динамічним розвитком технологій і принципів подачі контенту це питання потребує подальшого глибокого вивчення.

У статті були проаналізовані два популярні сьогодні медіаформати — мультимедійний лонгвід та онлайн-репортаж. У процесі емпіричного аналізу публікацій у медіа, було виявлено, що такі форма-

ти не можна називати «новими жанрами журналістики», адже кожен із них має певний набір традиційних жанрів з їх характерними змістово-формальними ознаками. Водночас такі формати мають різні складники (текст, аудіо, відео, зображальний матеріал), які динамічно змінюються: це унеможливорює статику, притаманну жанрам.

Отже, можна зробити висновок, що традиційний жанр був і залишається усталеною формою. Його прояви з різними комбінаціями у вигляді нових форматів інтернет-журналістики не впливають на суть традиційного жанру. Тому в інтернет-комунікації доцільніше було б вживати термін «формати інтернет-журналістики» та «форми подачі контенту».

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

Ванівська, О. М., Малиновська, О. Л., & Преснер, Р. Б. (2018). Структурно-функціональна організація форуму як одного із жанрових форматів web-комунікації. In *Science, research, development. Philology, sociology and culturology* (No. 3, pp. 31–37). Diamond trading tour.

Григораш, Д. (1974). *Журналістика у термінах і виразах*. Вища школа.

День жалоби. Онлайн. (2014, 20 лютого). Українська правда. <https://www.pravda.com.ua/articles/2014/02/20/7015036/>

Деяк-Якобишин, О. М. (2015). *Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора)* [Дисертація кандидата соціальних комунікацій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка].

Захарченко, А. (2014). *Інтернет-медіа*. Крок. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/281622/mod_resource/content/1/Internet-media_Zakharchenko.pdf

Здоровага, В. Й. (2008). *Теорія і методика журналістської творчості* (3-тє вид.). ПАІС.

Карловський, Д. (2022, 14 лютого). *Зеленський у зверненні запевнив, що все під контролем: закликав олігархів повернутися*. Українська правда. <https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323998/>

Кордон, В. (б.р.). *Зимова Олімпіада-2022: все, що потрібно знати про головну спортивну подію*. УНІАН. Взято 4 жовтня, 2020 з <https://www.unian.ua/longrids/zymova-olimpiada-2022-v-pekinii/>

Крецу, І. Н, Гузун, М., & Василик, Л. (2015). *Підручник з крос-медіа*. Schiller Publishing House.

Лешко, У. (2018). Типологія жанрів інтернет-журналістики: теоретичні аспекти. *Вісник Львівського університету*, 44, 246–253.

Мацішина, І. (2017). Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду). В В. Е. Шевченко (ред.), *Кросмедіа: контент, технології, перспективи* (с. 149–158). Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Михайлин, І. Л. (2011). *Основи журналістики* (5-е вид.). Центр учбової літератури.

- Москаленко, А. (1998). *Теорія журналістики*. Експрес-об'ява.
- Потятинник, Б. (2010). *Інтернет-журналістика*. ПАІС.
- Ситник, О. В. (2015а). Комунікативність композиційно-графічної моделі мережевого медіа як умова створення інформаційно-діяльничого простору здійснення комунікації. *Наукові записки Інституту журналістики*, 58, 140–147.
- Ситник, О. В. (2015b). Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору. *Вісник книжкової палати*, 5(226), 45–48.
- Тонкіх, І. (2017). *Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті*. ЗНТУ.
- Харитоненко, О. (2019). Сучасні українські лонґриди як територія творчого пошуку журналістів. *Журналістика*, 17–18(42–43), 92–107.
- Цимбаленко, Є., & Соколова, К. (2013). Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-медіа). *Інформаційне суспільство*, 17, 80–83.

REFERENCES

- Cretu, I. N., Guzun M., & Vasylyk, L. (2015). *Pidruchnyk z kros-media* [Crossmedia and Quality Journalism]. Schiller Publishing House [in Ukrainian].
- Deiak-Yakobyshyn, O. M. (2015). *Kolumnistyka yak fenomen personalizovanoi zhurnalistyky (na prykladi tvorchoho dorobku Viliama Konnora)* [Columnism as a Phenomenon of Personalized Journalism (on the Example of the Creative Work of William Connor)] [PhD Dissertation, Taras Shevchenko National University of Kyiv] [in Ukrainian].
- Den zhaloby. *Onlain* [Day of Mourning. Online]. (2014, February 20). *Ukrainska pravda*. <https://www.pravda.com.ua/articles/2014/02/20/7015036/> [in Ukrainian].
- Hryhorash, D. (1974). *Zhurnalistyka u terminakh i vyrazakh* [Journalism in Terms and Expressions]. *Vyshcha shkola* [in Ukrainian].
- Karlovskiy, D. (2022, February 14). *Zelenskyi u zvernenni zapevnyv, shcho vse pid kontrolem: zaklykav oliharkhiv povernutysia* [In His Address, Zelensky Assured that Everything is under Control: He Called on the Oligarchs to Return]. *Ukrainska Pravda*. <https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323998/> [in Ukrainian].
- Kharytonenko, O. (2019). Suchasni ukraïnski lonhridy yak terytoriia tvorchoho poshuku zhurnalistiv [Contemporary Ukrainian Longreads as a Territory for Creative Search for Journalists]. *Zhurnalistyka*, 17–18(42–43), 92–107 [in Ukrainian].
- Kordon, V. (n.d.). *Zymova Olimpiada-2022: vse, shcho potribno znaty pro holovnu sportyvnu podiiu* [Winter Olympics 2022: Everything You Need to Know about the Main Sporting Event]. UNIAN. Retrieved October 4, 2020, from <https://www.unian.ua/longrids/zymova-olimpiada-2022-v-pekini/> [in Ukrainian].
- Leshko, U. (2018). Typolohiia zhanriv internet-zhurnalistyky: teoretychni aspekty [The Classification of Genres of Internet Journalism: Theoretical Aspects]. *Visnyk of the Lviv University. Series Journalism*, 44, 246–253 [in Ukrainian].
- Matsyshyna, I. (2017). Struktura multymediinoho storitelinhu (na prykladi lonhridu) [The Structure of Multimedia Storytelling (on the Example of a Longread)]. In V. E. Shevchenko (Ed.), *Krosmedia: kontent, tekhnolohii, perspektyvy* [Crossmedia: Content, Technologies, Perspectives] (pp. 149–158). Institute of

- Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].
- Moskalenko, A. (1998). *Teoriia zhurnalistyky* [Theory of Journalism]. Ekspres-obiava [in Ukrainian].
- Mykhailyn, I. L. (2011). *Osnovy zhurnalistyky* [Fundamentals of Journalism] (5th ed.). Tsentri uchbovoi literatury [in Ukrainian].
- Potiatynnyk, B. (2010). *Internet-zhurnalistyka* [Internet Journalism]. PAIS [in Ukrainian].
- Sytnyk, O. V. (2015). Komunikatyvnist kompozytsiino-hrafichnoi modeli merezhevoho media yak umova stvorennia informatsiino-diiialnisnogo prostoru zdiisnennia komunikatsii [Communicative Compositional and Graphic Model of Network Media as a Condition for Creation of Field for Communicative Activity Space of Communication Implementation]. *Scientific notes Institute of Journalism*, 58, 140–147 [in Ukrainian].
- Sytnyk, O. V. (2015). Stanovlennia novynnykh portaliv yak novitnoi platformy ukrainskoho mediaprostoru [Development of News Portals as the Newest Platform of the Ukrainian Media Space]. *Bulletin of the Book Chamber*, 5(226), 45–48 [in Ukrainian].
- Tonkikh, I. (2017). *Internet-zhurnalistyka. Zhanry v interneti* [Internet Journalism. Genres on the Internet]. ZNTU [in Ukrainian].
- Tsybalyenko, Ye., & Sokolova, K. (2013). Transformatsiia zhurnalistskykh zhanriv (na prykladi internet-media) [The Transformation of Journalistic Genres (the Case Study of Internet Media)]. *Information society*, 17, 80–83 [in Ukrainian].
- Vanivska, O. M., Malynovska, O. L., & Presner, R. B. (2018). Strukturno-funktionalna orhanizatsiia forumu yak odnogo iz zhanrovnykh formativ web-komunikatsii [Structural and Functional Organization of the Forum as One of the Genre Formats of Web Communication.]. In *Science, research, development. Philology, sociology and culturology* (No. 3, pp. 31–37). Diamond trading tour [in Ukrainian].
- Zakharchenko, A. (2014). *Internet-media* [Internet Media]. Krok. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/281622/mod_resource/content/1/Internet-media_Zakharchenko.pdf [in Ukrainian].
- Zdoroveha, V. Y. (2008). *Teoriia i metodyka zhurnalistskoi tvorchosti* [Theory and Methodology of Journalistic Creativity] (3rd ed.). PAIS [in Ukrainian].